

«СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД» В СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Нишоновна Диёра Фарход кизи

Замонавий миллий рангасвир йўналиши 2-курс магистранти

Аннотация

Данная статья посвящена одному из важнейших семейных событий в Узбекистане - свадьбе. Каждый народ, в том числе и узбеки, имеют свои обычаи и традиции, которые складывались на протяжении веков. К ней готовятся долго, а празднуют широко и пышно. Чаще всего приготовления к свадьбе начинаются с появлением ребенка на свет, ведь к тому возрасту, когда он сам сможет завести семью, родителям необходимо накопить большое приданое.

Ключевые слова: свадьба, обряд, сватовство, традиция, невеста, жених, приданое, помолвка, наряд, обычае.

Сватовство и помолвка. Зачастую родственники начинают искать для юноши невесту, как только ему исполняется 18 лет. Иногда поиски затягиваются на долгое время. Выбирая невесту для сына, родители в первую очередь обращают внимание на:

- социальный статус,
- уровень образования,
- воспитание,
- навыки ведения домашнего хозяйства.

Если невеста соответствует всем требованиям, начинается первый этап бракосочетания в Узбекистане – сватовство. Для этого в дом девушки отправляются сваты. Родственники невесты встречают их радушно и щедро

угощают. В первый визит у сватов есть возможность оценить невесту, ее воспитание, умение общаться с гостями. Традиции узбекской свадьбы предполагают три визита сватов для получения согласия на брак.

В знак согласия представители двух семей разламывают лепешку. Затем в доме девушки отмечается помолвка. Родители невесты устраивают торжество, щедро накрывая стол, а родственники жениха одаривают девушку сладостями, тканями и деньгами.

Общие штрихи свадебных традиций узбеков. На свадьбу принято приглашать большое количество гостей, уважаемых людей, накрывать богатые столы. Помимо, жених платит за будущую жену калым ее родителям. Семья невесты готовит большое дорогое приданое, будущие родственники обмениваются подарками. Современные узбеки не представляют себе свадьбу без соблюдения этих традиций, нарушение которых считается в узбекском обществе позором и для молодоженов, и для их родителей.

Такой подход к свадьбам требует серьезных материальных затрат, многие семьи вынуждены брать кредиты, что всерьез обеспокоило власти Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал слишком пышные торжества и дорогостоящие предсвадебные мероприятия, чиновники приступили к подготовке предложений, чтобы на законодательном уровне урегулировать данный вопрос. Имамы начали объяснять людям вредность и нецелесообразность расточительства на проведение свадеб, поскольку ислам не поощряет показательной роскоши.

Тем не менее, свадьбы в республике продолжают справляться пышно, сытно, многолюдно и очень красиво.

Традиционный плов. Приготовление утреннего плова – это важный обряд, с которого начинается свадьба (на узбекском языке она носит название «Нахор оши»). Подавать еду на стол должны только мужчины. Мероприятие может длиться несколько часов. Веселое застолье сопровождается традиционной музыкой, песнями и танцами. Женщины при этом действии не

присутствуют. Они проводят обряд отдельно. Называется он «Хотин оши», что переводится как «плов для женщин».

Мужские национальные костюмы в Узбекистане. Традиционными предметами мужского гардероба в Узбекистане всегда были рубахи разного фасона и халаты, которые подвязывали поясами. Внизу узбеки носят штаны и сапоги из кожи. Голову в Узбекистане обязательно должны покрывать не только женщины, но и мужчины, что связано с исламской религией. У мужчин для этих целей используется чалма или тюрбетейка.

Одежда. Рубаха для повседневной носки называется куйлак. Изначально такая рубаха была длинной и была ниже колен, но позже фасон сменился, и рубаха стала стандартной длины. Фасон горловины имел две интерпретации: в первом случае у рубахи имелся вертикальный разрез, к которому пришивался ворот; во втором случае в зоне воротника имелся горизонтальный разрез, достигающий до плеч.

Штаны под названием иштон были абсолютно лишены дополнительных декоративных и функциональных элементов. Длина таких штанов, напоминающих шаровары, доходила до щиколоток.

Мужской халат носит название чапан и имеет единый фасон для всех возрастов и статусов, который не менялся долгое время. Для разных сезонов года существуют свои разновидности халата – тонкий летний халат, халат с подкладкой для межсезонья и теплые ватные халаты для холодного времени года. По бокам халата имеются вертикальные разрезы для удобства перемещения.

В качестве декоративных элементов используется тесьма и материя другого цвета, которые пришивают по краям халата и на рукава. Для застегивания халата имеются завязки. В качестве пояса в национальных узбекских мужских костюмах используется кушак. Он представляет собой сложенный в треугольник платок из хлопка или шелка.

Цвет кушака, который имеет название бельбог, всегда выбирали ярких и контрастных оттенков, чтобы он выделялся на одеянии мужчины.

Головной убор. В качестве головного убора мужчины в Узбекистане традиционно носят кулох или тюбетейку-дуппи. Наиболее популярной среди всех тюбетеек является головной убор обитателей Ферганской долины. Ее отличительной особенностью является вышитый белыми нитями на черном фоне интересный растительный орнамент.

На сегодняшний день в Узбекистане пользуются большим спросом бархатные или хлопчатобумажные тюбетейки синего, черного и темно-зеленого цветов.

Узбекские свадебные наряды. Несмотря на то, что сегодня узбекские невесты могут позволить себе надеть свадебные наряды согласно европейской моде, многие все же продолжают придерживаться традиций и отдают предпочтение национальным костюмам. Для пошива свадебного платья используют разновидность шелковой ткани – хан-атлас. Поверх платья надевают бархатный камзол, вручную расшитый золотыми нитями.

Узбеки считают, что ювелирные украшения – это лучший оберег от сглаза. Поэтому узбекская невеста старается надеть на себя как можно больше колец и браслетов. В этом есть некая схожесть с традициями тамильской свадьбы.

Важной деталью образа невесты является «типля-кош». Это разновидность кокошника. Его обильно украшают вышивкой и подвесками. Когда невеста выходит к жениху, над ее головой держат «болимпуш». Это большое вышитое полотно, символизирующее покровительство в браке.

Традиционный свадебный наряд для жениха – сарпо – покупают родители невесты. В разных регионах страны узбекский свадебный наряд может отличаться, но он обязательно должен выглядеть ярко и богато. На фото ниже вы можете посмотреть примеры узбекских свадебных нарядов молодоженов.

Особенности узбекского национального костюма. Национальная одежда жителей Узбекистана удивительным образом сочетает в себе общие для всех восточных народов черты и имеет свои индивидуальные и неповторимые особенности. Хотя с течением времени узбекский национальный костюм претерпевал видоизменения, в современном своем виде он сохранил все богатство культурных традиций восточных людей и историческую связь, уходящую корнями глубоко в древность.

Отличительной чертой узбекского костюма была и остается искусная вышивка золотом. Такие наряды характерны для состоятельных людей. Популярными были вышитые золотом национальные узбекские халаты, которые правитель дарил своим приближенным, а также получал такие подарки взамен. Для вышивки золотом использовались только благородные материалы, такие как шелк и бархат. Узоры вышивались в основном на растительную тематику, редко встречался и геометрический орнамент в золотошвейных нарядах.

При помощи вышивки золотой нитью украшали не только предметы одежды, но и головные уборы и обувь. В настоящее время мужской свадебный наряд в Узбекистане по традиции обязательно украшается при помощи парчи с золотом или серебром. Цветовая гамма национального узбекского костюма довольно широка. У жителей разных областей страны свои цветовые предпочтения, однако, узбеки не любят темную одежду, потому что считают, что она способна привлечь беду. По цветам женского наряда можно было судить и о статусе мужей. Зажиточные узбеки одевали своих жен в голубые или фиолетовые наряды, жены ремесленников носили зеленую одежду.

Еще одной характерной чертой для узбекских традиционных нарядов является выбор богатых тканей для пошива – бархата и вельвета. А вот крой у костюмов наоборот очень прост и одинаков для мужских и женских моделей. В основе лежат ровные куски ткани, которые в некоторых глухих населенных пунктах даже не вырезались, а просто отрывались по прямой нити.

Список использованной литературы:

1. Полевые материалы. Байсунский район, селение Чиланзар. Апрель, 2018 год.
2. Сборник материалов для статистики Сырдарьинской области. Издание Сырдарьинского областного статистического комитета. Том XI. Ташкент, 1904. С. 361.
3. Турсунов С., Пардаев Т., Курбанов А., Турсунов Н. История и культура Узбекистана: этнография Сурхандарьи (на узбекском языке) Ташкент, 2006. С. 98.
4. Турсунов С., Пардаев Т., Махмадиярова Н. Сурхандарья – этнографическое пространство. Ташкент: Академнашр, 2012. С. 123.